

TALABALARNING FALSAFIY TAFAKKURINI FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING TAJRIBA-SINOV NATIJALARI.

Doniyorova Maftuna Saitmurot qizi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti, "Tasviriy san'at" yo'nalishi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — bu talabalarda mustaqil, tanqidiy va falsafiy tafakkurni shakllantirishdan iborat. Zamonaviy jamiyatda shaxsning muvaffaqiyati uning nafaqat bilim darajasi, balki ushbu bilimlarni turli vaziyatlarda qo'llay olish, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, fanlararo integratsiya asosida ta'limni tashkil etish muhim pedagogik muammo sifatida qaraladi. Fanlararo integratsiya turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali talabalar tafakkurini kengaytiradi, ularda yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi. Ayniqsa, falsafiy tafakkur — bu voqelikni chuqur anglash, sabab-oqibat bog'liqliklarini tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish jarayonidir. Shu sababli, ushbu tadqiqotda talabalarining falsafiy tafakkurini fanlararo integratsiya asosida rivojlantirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — talabalarining falsafiy tafakkurini fanlararo integratsiya asosida shakllantirishning samaradorligini aniqlash va uni pedagogik jihatdan asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari, suhbat, anketa, test va tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajriba ishlari Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti "Tasviriy san'at" yo'nalishi magistrantlari ishtirokida olib borildi. Tadqiqot davomida talabalar ikki guruhga — tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida fanlararo integratsiyaga asoslangan o'qitish metodlari qo'llanildi. Bunda falsafa, pedagogika, psixologiya, san'atshunoslik kabi fanlar o'zaro bog'liq holda o'qitildi. Muammoli ta'lim, interaktiv metodlar, "aqliy hujum", klaster, konseptual xaritalar kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish metodlari asosida mashg'ulotlar olib borildi. Tajriba natijalari boshlang'ich va yakuniy bosqichlarda taqqoslab tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Tajriba guruhidagi talabalar muammoli vaziyatlarni chuqur tahlil qilish, fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash, mustaqil fikr yuritish va o'z nuqtai nazarini asoslashda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Ularning mantiqiy fikrlash, umumlashtirish, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari rivojlandi. Ayniqsa, san'at asarlarini falsafiy jihatdan tahlil qilish, ularni ijtimoiy va madaniy kontekstda baholash qobiliyatlari oshgani kuzatildi. Nazorat guruhida esa bunday ko'rsatkichlar nisbatan past bo'lib, talabalar ko'proq tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qoldilar. Bu esa

an'anaviy ta'lim usullarining cheklanganligini ko'rsatadi. Natijalar shuni tasdiqladiki, fanlararo integratsiya talabalarni tizimli fikrlashga o'rgatadi, ularda kompleks yondashuvni shakllantiradi va bilimlarni turli sohalarda qo'llay olish imkonini beradi.

XULOSA: o'tkazilgan tadqiqot natijalari fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, umumlashtirish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida fanlararo integratsiyani keng joriy etish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, falsafiy tafakkur, pedagogik texnologiyalar, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, ta'lim samaradorligi, talaba shaxsi

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

Дониёрова Мафтуна Саитмурот кизи, Магистрант 2 курса направления «Изобразительное искусство» факультета искусствоведения Чирчикского государственного педагогического университета.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации и цифровой трансформации одной из основных задач системы образования является формирование у студентов самостоятельного, критического и философского мышления. В современном обществе успешность личности определяется не только уровнем знаний, но и способностью применять эти знания в различных ситуациях, анализировать и обобщать их. В этом контексте организация образовательного процесса на основе междисциплинарной интеграции рассматривается как важная педагогическая проблема. Междисциплинарная интеграция обеспечивает взаимосвязь различных учебных дисциплин, расширяет мышление студентов и формирует у них целостное мировоззрение. В частности, философское мышление представляет собой процесс глубокого осмысления реальности, анализа причинно-следственных связей и выработки самостоятельных выводов. В связи с этим развитие философского мышления студентов на основе междисциплинарной интеграции является актуальной научной задачей.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является определение эффективности формирования философского мышления студентов на основе междисциплинарной интеграции и его педагогическое обоснование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы методы педагогического наблюдения, экспериментальной работы, беседы, анкетирования, тестирования и анализа. Эксперимент проводился с участием

магистрантов направления «Изобразительное искусство» факультета искусствоведения Чирчикского государственного педагогического университета. В процессе исследования студенты были разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе применялись методы обучения, основанные на междисциплинарной интеграции. При этом дисциплины, такие как философия, педагогика, психология и искусствоведение, преподавались во взаимосвязи. Были использованы современные педагогические технологии: проблемное обучение, интерактивные методы, «мозговой штурм», кластер, концептуальные карты. В контрольной группе занятия проводились на основе традиционных методов обучения. Результаты эксперимента анализировались путем сравнения начального и итогового этапов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты экспериментального исследования показали, что образовательный процесс, организованный на основе междисциплинарной интеграции, обладает высокой эффективностью в развитии философского мышления студентов. Студенты экспериментальной группы продемонстрировали значительные достижения в анализе проблемных ситуаций, понимании взаимосвязей между дисциплинами, самостоятельном мышлении и аргументации собственной точки зрения. У них развились навыки логического мышления, обобщения, анализа и творческого подхода. В частности, наблюдалось повышение способности философского анализа произведений искусства, а также их оценки в социальном и культурном контексте. В контрольной группе данные показатели оказались значительно ниже: студенты в большей степени ограничивались усвоением готовых знаний. Это свидетельствует о недостаточной эффективности традиционных методов обучения. Полученные результаты подтверждают, что междисциплинарная интеграция способствует формированию системного мышления у студентов, развитию комплексного подхода и умения применять знания в различных областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты проведенного исследования показали, что образовательный процесс, организованный на основе междисциплинарной интеграции, является эффективным средством развития философского мышления студентов. Данный подход способствует формированию у студентов навыков самостоятельного мышления, анализа, обобщения и творческого подхода. В связи с этим в системе высшего образования необходимо широко внедрять междисциплинарную интеграцию, повышать методическую подготовку преподавателей и совершенствовать использование современных педагогических технологий.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, философское мышление, педагогические технологии, самостоятельное мышление, творческий подход, эффективность образования, личность студента

RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE FORMATION OF STUDENTS' PHILOSOPHICAL THINKING BASED ON INTERDISCIPLINARY INTEGRATION.

Doniyorova Maftuna Saitmurot qizi, a 2nd-year master's student in Fine Arts at the Faculty of Art Studies of Chirchik State Pedagogical University.

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization and digital transformation, one of the main tasks of the education system is the formation of independent, critical, and philosophical thinking in students. In contemporary society, a person's success depends not only on the level of knowledge but also on the ability to apply this knowledge in various situations, analyze it, and generalize it. From this perspective, organizing the educational process based on interdisciplinary integration is considered an important pedagogical issue. Interdisciplinary integration ensures the interconnection between different academic disciplines, expands students' thinking, and forms a holistic worldview in them. In particular, philosophical thinking is a process of deep understanding of reality, analysis of cause-and-effect relationships, and drawing independent conclusions. Therefore, the development of students' philosophical thinking based on interdisciplinary integration is considered a relevant scientific problem.

AIM: the main objective of the study is to determine the effectiveness of forming students' philosophical thinking based on interdisciplinary integration and to provide its pedagogical justification.

MATERIALS AND METHODS: during the research, methods such as pedagogical observation, experimental work, interviews, questionnaires, testing, and analysis were used. The experimental study was conducted with the participation of master's students of the "Fine Arts" program at the Faculty of Art Studies of Chirchik State Pedagogical University. During the research process, students were divided into two groups — experimental and control groups. In the experimental group, teaching methods based on interdisciplinary integration were applied. In this approach, subjects such as philosophy, pedagogy, psychology, and art studies were taught in an interconnected manner. Modern pedagogical technologies such as problem-based learning, interactive methods, brainstorming, clustering, and concept mapping were widely used. In the control group, classes were conducted based on traditional teaching methods. The results of the experiment were analyzed by comparing the initial and final stages.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the experimental study showed that the educational process organized on the basis of interdisciplinary integration is highly effective in developing students' philosophical thinking. Students in the experimental group demonstrated significant achievements in analyzing problem situations, understanding the interconnections between disciplines, independent thinking, and justifying their viewpoints.

Their skills in logical thinking, generalization, analysis, and creative approach improved noticeably. In particular, an increase was observed in their ability to philosophically analyze works of art and evaluate them within social and cultural contexts.

In the control group, these indicators were relatively lower, as students mainly relied on reproducing ready-made knowledge. This indicates the limited effectiveness of traditional teaching methods. The results confirmed that interdisciplinary integration develops systemic thinking in students, forms a comprehensive approach, and enhances their ability to apply knowledge in various fields.

CONCLUSION: the results of the conducted research demonstrated that the educational process organized on the basis of interdisciplinary integration is effective in developing students' philosophical thinking. This approach contributes to the formation of independent thinking, analytical skills, generalization, and creative abilities in students. Therefore, it is necessary to widely implement interdisciplinary integration in higher education, improve teachers' methodological training, and enhance the use of modern pedagogical technologies.

Keywords: interdisciplinary integration, philosophical thinking, pedagogical technologies, independent thinking, creative approach, educational effectiveness, student personality

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning falsafiy tafakkurini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fanlararo integratsiya asosida ta'limni tashkil etish talabalarning bilimlarini tizimli shakllantirish, ularning tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunimizdagi pedagogik tadqiqotlarda falsafiy tafakkur insonning borliqni chuqur anglash va tahlil qilish qobiliyati sifatida talqin etiladi ¹. Pedagogika fanida esa talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri sifatida qaraladi ². Psixologik yondashuvlarga ko'ra, tafakkur jarayonlari insonning idrok, tasavvur va tahlil qilish faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, ayniqsa ijodiy faoliyat jarayonida faol namoyon bo'ladi³. Shu sababli zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.⁴ Fanlararo integratsiya turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali bilimlarni yaxlit tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. ⁵ Ayniqsa, tasviriy san'at orqali talabalarning estetik va falsafiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari keng hisoblanadi.⁶ Tasviriy san'at orqali falsafiy tafakkurni shakllantirish talabalarning estetik didi, ramziy tafakkuri va mustaqil fikrlashini rivojlantirish imkonini

¹ Falsafa asoslari – Shermuhamedov Abdug'ani. Toshkent: O'qituvchi, 2018.

² Pedagogika nazariyasi va tarixi – Podlasiy Ivan Pavlovich. Toshkent, 2020

³ Psixologiya asoslari – G'oziev Ergash. Toshkent, 2019.

⁴ Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – Saidahmedov Nizomiddin. Toshkent, 2021.

⁵ Kasbiy pedagogika va integratsiya–Muslimov Nematullo. Toshkent, 2022.

⁶ Tasviriy san'at nazariyasi va metodikasi –Hasanov Rahimjon. Toshkent, 2020

beradi. Shu sababli ushbu tadqiqotda tasviriy san'at vositasida fanlararo integratsiya asosida falsafiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi ishlab chiqildi va tajriba-sinov orqali tekshirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- pedagogik tajriba-sinov
- kuzatish
- test sinovlari
- tahlil va sintez
- statistik tahlil

Tajriba-sinov ishlari Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi(TSMG) yo'nalishining 1-bosqich talabarlari ishtirokida tashkil etildi. Umumiy 46 nafar talaba jalb qilinib, ular ikki guruhga ajratildi: tajriba guruhi 22 nafar o'quvchidan iborat bo'lib, nazorat guruhi esa 24 nafar o'quvchini tashkil etdi.

Tajriba guruhida "Bo'laklardan falsafa (pazl)" metodi asosida fanlararo integratsiyalashgan yondashuv qo'llanildi. (1-rasmdga qarang)

1-rasm.

Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish metodlari asosida darslar olib borildi. Tajriba boshlanishidan oldin o'tkazilgan so'rovnoma natijalari quyidagicha bo'ldi:

- falsafa va san'at bog'liqligini tushunish: 54% (tajriba), 52% (nazorat)
- san'atda falsafiy mazmuni aniqlash: 49% va 47%
- ijodiy tafakkur rivoji: 51% va 50%
- fanlararo integratsiyani tushunish: 46% va 45%

2-rasm.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba boshida ikkala guruh ko'rsatkichlari deyarli teng bo'lib, talabalar fanlararo yondashuvni yetarli darajada anglamagan.

Tajriba yakunida eksperimental guruhda sezilarli o'zgarishlar kuzatildi:

- falsafa va san'at bog'liqligini tushunish: 87%
- san'atda falsafiy mazmuni aniqlash: 83%
- ijodiy tafakkur rivoji: 89%
- fanlararo integratsiyani tushunish: 85%

Nazorat guruhida esa ko'rsatkichlar nisbatan past darajada o'sdi:

- 61%, 58%, 63%, 60%

Bu natijalar eksperimental metodikaning samaradorligini yaqqol ko'rsatadi. Yakuniy test natijalariga ko'ra: 25/1 Eksperimental-**11.8 ball**, 25/2 Nazorat-**8.6 ball** o'rtacha ballarni to'plashgan.

Bu esa tajriba guruhidagi talabalar falsafiy tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirganini ko'rsatadi. Eksperimental guruh talabalari falsafiy tushunchalar, rang ramziyligi, san'at oqimlari va integratsiya tushunchalarini ancha chuqur o'zlashtirgan. Buni ilovadagi rasmlardan xam ko'rish mumkin. Pazl metodining 3 bosqichida bajarilgan falsafiy fikrni yorituvchi amaliy eskizlardan bazi namunalarini.

O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, "Bo'laklardan falsafa" metodiga asoslangan integratsiyalashgan yondashuv talabalarning falsafiy tafakkuri, san'atni tahlil qilish ko'nikmalari va ijodiy fikrlash darajasini sezilarli darajada oshirdi. Eksperimental guruhda barcha indikatorlar bo'yicha ijobiy dinamik o'sish qayd etildi. Ayniqsa fanlararo integratsiyani tushunish, ramziy mazmuni aniqlash va mustaqil tahliliy fikrlash ko'rsatkichlarida yuqori natijalarga erishildi. Nazorat guruhida esa o'sish nisbatan sust bo'lib, bu an'anaviy o'qitish usullarining cheklangan samaradorligini ko'rsatadi.

Tajriba yakunida olingan natijalar quyidagicha:

1-jadval.

T.r	Ta'lim yo'nalishi	Tajriba guruhi (n=22)			Nazorat guruhi (m=24)		
	Yuqori	O'rta	Past	Yuqori	O'rta	Past	
1	TSMG 1-bosqich	14	6	2	8	9	7
Umumiy natija		14	6	2	8	9	7

O'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga asoslangan holda tajriba va nazorat guruhlarining tajriba yakunidagi umumiy ko'rsatkichlari diagramma shaklida ishlab chiqildi. (3-rasmga qarang)

3-rasm.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, "Bo'laklardan falsafa" metodiga asoslangan integratsiyalashgan yondashuv talabalarining falsafiy tafakkurini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

Ayniqsa:

- ramziy tahlil
- guruhiy muhokama
- pazl metodi

Talabalarining mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Eksperimental guruhda barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy dinamik o'sish kuzatildi. Ushbu metodikani ta'lim jarayonida keng qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Mazkur bob doirasida "Bo'laklardan falsafa" metodiga tayangan integratsiyalashgan o'qitish texnologiyasini ta'lim jarayoniga joriy etish hamda uning

natijadorligini amaliy jihatdan aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Ushbu tajribalar orqali tanlangan metodning talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirish, san'at asarlarini chuqur tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish hamda fanlararo integratsiyani izchil yo'lga qo'yishdagi pedagogik salohiyati tekshirildi. O'tkazilgan kuzatishlar va tahlillar shuni ko'rsatdiki, "Bo'laklardan falsafa" metodi an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan talabalarning faol o'quv pozitsiyasini mustahkamlash, bilimni mazmunan chuqurlashtirish hamda mustaqil fikrlash jarayonini jadallashtirishda ko'proq imkoniyat yaratadi.

Tajriba-sinov ishlari integratsiyalashgan yondashuv asosida tuzilgan mashg'ulotlar orqali amalga oshirildi. Mashg'ulotlar tarkibida tasviriy san'at, falsafa va psixologiya fanlari o'rtasidagi mazmuniy bog'liqlikni ochib beradigan topshiriqlar, "bo'lak"lar asosida fikrlashni faollashtiruvchi savol-javoblar, ramziy obrazlarni talqin qilish, ijodiy ishlanmalar tayyorlash, guruhiy muhokama va taqdimotlar kabi elementlar tizimli ravishda qo'llandi. Mazkur tashkil etilish talabalarning darsga qiziqishini oshirish, ularni jarayonga faol jalb etish va o'rganilayotgan materialni "tayyor" shaklda qabul qilishdan ko'ra, uni izlab topish, taqqoslash hamda xulosa chiqarish orqali o'zlashtirishiga xizmat qildi. =

Tajriba jarayonida talabalar san'at asarini nafaqat estetik ko'rinish sifatida, balki ma'no qatlamlari mavjud bo'lgan murakkab madaniy hodisa sifatida ko'ra boshlagani kuzatildi. Ular asardagi rang, kompozitsiya, obraz, timsol va detallarni muallif g'oyasi bilan bog'lashga, shu orqali asarning falsafiy mohiyatini ochishga intildilar. Bunday yondashuv talabalarning tahliliy faoliyatini faollashtiribgina qolmay, ularning fikrni asoslash, dalillash, mantiqiy xulosa chiqarish hamda turli nuqtai nazarlarni solishtirish kompetensiyalarini ham rivojlantirdi. Shu bilan birga, ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar o'z qarashlarini vizual va og'zaki tarzda ifodalash, ramziy fikrlash, ichki kechinmalarni ma'no bilan boyitish kabi ko'nikmalarga ham ega bo'ldilar. Natijada, o'quv jarayonida talabaning passiv tinglovchi roli kamayib, faol tahlilchi va mustaqil mushohada yurituvchi shaxs roli kuchaydi.

Tajriba-sinovlar natijasida "Bo'laklardan falsafa" metodining afzalliklari yanada ravshanlashdi. Birinchidan, u talabalarning bilimni faqat yodlashga emas, balki anglash va talqin qilishga yo'naltiradi. Ikkinchidan, metod o'qitish jarayonini dialogik va interfaol asosda tashkil etib, talabani fikrlashga "majbur" qiladigan, mulohazaga undaydigan vaziyatlarni yaratadi. Uchinchidan, san'at asarlarini falsafiy mazmun bilan bog'lab o'rganish orqali talabalarda madaniy savodxonlik, tarixiy tafakkur va estetik sezgirlik bir vaqtning o'zida rivojlanadi. To'rtinchidan, metod ijodiy tafakkurni kuchaytirib, talabaning o'z fikrini erkin ifoda etishiga, mustaqil pozitsiya bildirishiga va tanqidiy yondashuvni shakllantirishiga yordam beradi. Shu jihatlarning barchasi fanlararo bog'liqlikni anglash darajasini oshirib, integratsiyalashgan ta'limni samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, tajriba-sinov ishlari tadqiqotning asosiy gipotezasini tasdiqladi: "Bo'laklardan falsafa" metodiga asoslangan integratsiyalashgan o'qitish texnologiyasi

talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirish, san'at asarlarini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish va fanlararo integratsiyani samarali yo'lga qo'yishda pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq hamda natijador yondashuv ekanligi ilmiy asosda isbotlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mazkur metod ta'lim jarayonini mazmunan boyitibgina qolmay, talabaning shaxs sifatida kamol topishiga, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatini namoyon etishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Falsafa asoslari – Shermuhamedov Abdug'ani. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi – Podlasiy Ivan Pavlovich. Toshkent, 2020
3. Psixologiya asoslari – G'oziev Ergash. Toshkent, 2019.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – Saidahmedov Nizomiddin. Toshkent, 2021.
5. Kasbiy pedagogika va integratsiya – Muslimov Nematullo. Toshkent, 2022.
6. Tasviriy san'at nazariyasi va metodikasi – Hasanov Rahimjon. Toshkent, 2020